

БАНК ХИЗМАТЛАРИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620791>

Мамадияров Зокир Тоштемирович

ТДИУ, Талабалар билан ишлаш бўлими бошлиғи, PhD, доц.

Сайфиддинов Жаҳонбек Азамат ўғли

ТДИУ, Магистратура бўлими 2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада банк хизматлари, банк маҳсулоти, банк операцияларининг вужудга келиши, амалдаги ҳолати таҳлили, ривожланиш тенденцияларининг назарий асослари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: банк хизматлари, банк маҳсулоти, банк операциялар, масофавий банк хизматлари.

Abstract: This article analyzes the theoretical basis of banking services, banking products, the emergence of banking operations, the current situation, development trends.

Keywords: banking services, banking products, banking operations, remote banking services.

Кириш

Банк фаолиятига замонавий технологияларни жорий этиш ва фойдаланиш банк хизматлари оммабоплигини оширишга хизмат қилади. Тижорат банкларининг янги хизматларни жорий этишлари орқали ўзларининг молиявий барқарорликлари ҳамда рақобатбардошлиklarини таъминлашга замин ҳозирлайдилар. Чунки банкларни рақамли трансформация қилиш шароитида банк томонидан мижозларга тақдим этиладиган хизматларни масофадан турган ҳолатда амалга ошириш имконини яратишни тақозо этади.

Банк амалиётида хизмат кўрсатиш самарадорлиги ошириш, янги хизмат турларини жорий этишда мижозлар билан ўзаро самарали муносабатларини ўрнатиш, тижорат банклари рақобатбардошлигини ошириш ва уларнинг самарали фаолият юритишида рақамли технологиялардан фойдаланиш, шунингдек мижозларга янги банк хизматларини тақдим этишнинг инновацион ёндашувларидан фойдаланиш, банк маҳсулотлари ва хизматлари кўрсатишда ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, банкларда хизмат кўрсатиш харажатларини қисқартириш, тижорат банкларининг

рақобатбардошлигини оширишга қаратилган инновацион банк хизматларини ривожлантириш борасида комплекс илмий-амалий тадқиқотлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Асосий қисм

Тижорат банклари томонидан кўрсатиладиган молиявий хизматлар сифатини ошириш ва оммабоплигини таъминлашда блокчейн технологияларидан фаол фойдаланиш зарур. Чунончи, бундай технологиялар ёрдамида кредит ахборотларини алмашиш, нобанк институтлар ва молиявий платформалар билан очиқ банк фаолияти (open banking) доирасида ҳамкорликни йўлга қўйиш имконияти мавжуд. Бундан ташқари, тўлов ва ҳисоб-китобларни янада тезкор ва самарали бўлишини таъминлаш учун блокчейн имкониятларини синаб кўриш зарур [7].

Банк хизматларини такомиллаштиришга қаритилган тадқиқотлардан “банк хизмати” ва “банк маҳсулоти” ўзаро бир биридан ажратилади. О.Ортиқов томонидан “банк маҳсулоти” – алоҳида кўринишдаги банк фаолиятининг мижозлар талабини қондиришга қаратилган, ўзаро боғлиқ бўлган банк хизматлари ва операцияларининг мажмуи [14].

Авваламбор “банк хизмати” ва “банк операция” ларни бир биридан фарқлаб олиш зарур деб ҳисоблаймиз. “Банк операциялари” атамаси банк бизнесини юритишга тааллуқли. О.Аликориев ушбу категория банк соҳаси амалиётидаги асосий тушунчалардан бири ҳисобиланади, чунки банк операцияларини бажаришда юзага келадиган муносабатлар банк фаолиятининг моҳиятини ташкил этади [1].

Масалан, таниқли маркетинг Ф.Котлер “хизмат” тушунчасини бир томон иккинчисига таклиф қиладиган, асосан, сезилмайдиган ва бирор нарсани эгаллаб олишга олиб келмайдиган исталган тадбир ёки манфаат сифатида изоҳлайди. Хизматлар ишлаб чиқариш, моддий кўринишдаги товар билан боғлиқ бўлиши ёки боғлиқ бўлмаслиги мумкин [10].

Е.Ф.Жуков томонидан “банк хизмати” тушунчасига берилган таърифга мос келади. Ўз навбатида Е.Ф.Жуков банк операцияларини актив ва пассивларга ажратади ҳамда банкларнинг молиявий хизматларига лизинг, факторинг, форфейтинг, траст операциялари каби фаолият турларини киритади [6].

Одатда, Россиялик иқтисодчилар банк операцияларига барча хизматлар спектрини киритишади. Ўз навбатида, хорижлик олимлар банк операцияларига банк хизматларининг бор йўғи бир тури сифатида қарайдилар. Хусусан, Америкалик иқтисодчи Роуз П.С. илмий ишида

банк хизматларига пул захираларини бошқариш, истеъмол кредити, нақд пул оқимларини бошқариш, лизинг пенсия режаларини сотиш каби фаолият турларини киритган. Банк хизматларига истеъмол кредити ва мижозларни кредитлашнинг киритилиши кредитга корпоратив мижозларга хизматлар сифатида қараш каби ғарб амалиётидаги тенденциянинг қабул қилинишига асосланган [15].

1-жадвал

Банк хизматларининг ривожланиш эволюцияси

Босқичлар	Йиллар	Тадқиқотчиларнинг асосий йўналишари	Авторлар
1-босқич. Туғилиш босқичи	1960- 1970 йиллар	Молиявий хизматларда банклар фаолияти	Г.Браян, Х.Дуглас, Ш.Дерей, Д.Ревелл
2-босқич. Давомийлик босқичи	1980- 1990 йиллар	Баъзи мамлакатларнинг кредит ва молиявий тизимларининг фаолияти, глобаллашувнинг таъсирини юзага келишининг эҳтимоли ва банк капита-лининг банк хизматлари бозорига жойлаштирилиши, шунингдек, банк хизматларининг глобаллашувида банк хизматларининг сифатини шакллантириш хусусиятларини ўрганиш.	О.Доннел, Е.Балларин, В.Малпас, Ф.Дерек
3-босқич. Замонавий босқич	1990- 2000 йилгача	Мижозларга интеграцияланган банк хизматлари стратегиясини қайта	К.Фабри, Д.Джентле, Д.Синки, П.Роуз

		кўриб чиқиш ва "молиявий супермаркет" ва "молиявий бутик" стратегиясига ўтиш ҳамда юқори даражада ихтисослашган банклардан универсалларга ўтиш	
4-босқич. Инновацияларга асосланган босқич	2000 йилдан кейинги даврлар	Банкларнинг маркетинг фаолияти ва банк хизматларининг рақобатбардошлигини баҳолаш, хизмат кўрсатиш соҳасидаги сифат масалалари бўйича назарий асосларни ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш, банкнинг рақобатда устунликларини аниқлаш ва уларни амалиётга татбиқ этишга қаратилган молиявий бошқарувнинг концентрацияси.	А.Ланге, Д.Левеллин, Б.Маруа, С.Матюр, Х.Шефер, Э.Штикель, Б.Ш.Хеффферман, Дж.К.Ван Хорн, Дж.Кей, Э.Дж.Доллан, Ф.Котлер, М.Портер, П.Роуз, С.Дейвис

Манба: Муаллиф томонидан тузилди.

Немис иқтисодчилари банк операцияларига банкнинг барча фаолият турларини киритишади, мижозга кўрсатиладиган банк хизматларига эса банк фаолиятининг бир тури сифатида қарашади. Мисол тариқасида К.Маркснинг "хизмат"га берган тарифини келтирамиз, бу "ибора ҳар қандай бошқа товар каби мезнат томонидан

етказиб бериладиган алоҳида истеъмол қийматини англатади, бироқ алоҳида истеъмол қиймати меҳнатни буюм сифатида эмас, балки фаолият деб билиб хизмат кўрсатгани учун “хизмат” деб номланади” [13].

П.С.Роузнинг фикрича, банк хизматининг қулайлиги ва унинг турли молиявий ахборот кўчиб юриши билан боғлиқлиги банк хизматининг асосий фарқланувчи хусусияти ҳисобланади. Банк операциялари эса у ёки бу кўринишдаги пул маблағларининг турлича кўчиш шаклларига ўхшатилади [48].

Банк хизматлари назарияси ривожланишининг бошланғич босқичида Х.Дуглас ва Г.Браяннинг илмий ишлари банк хизматлари бозори ва унинг банк хизмати сегментини ўрганишга бағишланган [3].

Иккинчи босқич алоҳида мамлакатларнинг кредит-молия тизимлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳамда банк капитали глобаллашуви ва марказлашувининг банк хизматлари бозорига таъсирининг эҳтимолий оқибатларини тадқиқ этишга бағишланган Ф.Дерек, О.Доннел, Е.Балларин илмий ишларида акс этади. Учинчи босқичда «Молиявий супермаркет» ва «молиявий бутик» ғояси ҳамда тор йўналишга ихтисослашган банкларнинг универсал банклар қаторига кўшилиши долзарблик касб этди [5].

Ссуда капитали бозоридаги хизматлар, электрон хизматлар кенг тарқалди, банкларнинг бирлашиш ва сингиб кетиш ҳолатлари кўпайди. Бу борада Синки Дж. илмий ишлари алоҳида таъкидлаб ўтиш мумкин [16].

И.Киселева банк хизматларини таснифлашнинг асосий мезонларидан бири банк ресурсларини пассив ва фаол гуруҳга киритиш ва уларни ажратиш услубига боғлиқ ҳолда бўлишини тавсия этади. Бироқ, бу оффсет операциялари ва хизматларга талаб сезади [9].

Т.А.Лобачева ва А.Ю.Сюлягина банк хизматларини гуруҳлашни қўйидагича таклиф қилади:

1. Стратегик (банк мижозига табиий характери, йўналиши ва миқёсида ёки турмуш тарзи бўйича муҳим стратегик ўзгаришларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имконини беради);
2. Давомий (банк мижозига йиллик режада қўйилган мақсадларга энг мақбул тарзда эришиш имконини беради);
3. Операцион (банк мижозига режалаштирилмаган муаммоларни тайёрлаш ва тезда ечишга руҳсат бериши керак);
4. Махсус (мижозга қутилмаган инқироз шароитларида

профессионал ёрдам олиш имконини беради) [11].

Банк хизматларини банк ва банкдан ташқари хизматларга В.И.Дихтяр ажратади. У анъанавий (депозит, кредит, ҳисоб-китоб операциялари, нақд пул йиғиш ва ҳоказо) банклар, банкдан ташқари бўлмаган нарсаларни ҳисобга олган ҳолда қўйидагиларни тақлиф этади: қимматли қоғозлар билан операциялар, учинчи шахслар учун кафолатлар бериш, ишончли пул маблағларини бошқариш ва бошқалар [4].

Мижоз томонидан миждларнинг эҳтиёжларини қондирадиган хизматни маъқуллашини ҳисобга олган ҳолдаги таснифни А.Н.Иванов тақлиф қилади. Унинг тадқиқотида бевосита хизматлар, билвосита хизматлар, қўшимча даромад ёки ундан кам харажатлиларини мавжудлигини асослайди. Банк хизматларини истеъмолчиларига тақдим этишнинг ўзига хос хусусиятларини тавсифловчи муайян хусусиятларга асосланган банк хизматлари ривожланган таснифини беради. Ушбу мезон қўйидагиларни ўз ичига олади:

1. Банк миждларининг ўз эҳтиёжларини қондиришларига эришиш учун қўйидаги хизматларни тақдим этишга йўналтирилиши лозим:

- тўғридан-тўғри хизматлар (тижорат банкларининг инвестицион, тўлов ва савдо хизмат турларидан иборат);
- билвосита хизматлар (мижд қўшимча даромад олмаган ҳолда бевосита хизматларни энг қулай ва оқилона тарзда олишига ёрдам беради);
- бевосита хизматлардан фойдаланган ҳолда харажатларни камайтирадиган ёки қўшимча даромад келтирадиган хизматлар (масалан, иш вақтидан ташқари).

2. Тижорат банкининг миждлар базасини миждларнинг гуруҳлари томонидан баҳолаши - бу мезон биринчи навбатда тижорат банки учун, миждларга керакли банк хизматларини тақдим этиш учун керакли малакага эга банк ходимларининг керакли сонини объектив баҳолайди [8].

Иқтисодчи З.Т.Мамадияров тадқиқотига асосан, масофавий банк хизматлари – бу банкларнинг миждларига тақдим этаётган хизматларини банкда миждлари билан юзма-юз эмас балки, масофадан замонавий банк технологиялари имкониятларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши тушунилади. Тадқиқотчи фикрига кўра, банк тизимида масофавий банк хизматларининг ривожланиши биринчидан, одамлар ҳаётидаги ўзгаришлар, янги ахборот

технологияларининг жорий этилиши, иккинчидан банк операцияларининг автоматлаштирилганлиги билан боғлиқдир [2].

З.Т.Мамадияров, тижорат банкларида масофавий банк хизматларининг вужудга келиши ва ривожлантириш борасидаги назарий - концептуал ёндашувлар, масофавий банк хизматлари тизимининг турлари ва хусусиятлари, истиқлол йилларида Ўзбекистон банк тизимида масофавий банк хизматларини ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларининг шаклланиши ва такомиллашув босқичлари, Ўзбекистон тижорат банкларида масофавий банк хизматларининг ишлаш механизми, Ўзбекистон банк тизимида масофавий банк хизматлари амалиётининг таҳлили ёритиб берилган, шунингдек, масофавий банк хизматларини ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар аниқланиб, улар бўйича гипотезалар шакллантирилди ҳамда уларнинг масофавий банк хизматлардан фойдаланишга таъсири муаллиф томонидан яратилган модел орқали эконометрик таҳлил қилинган. Бундан ташқари, муаллиф масофавий банк хизматларини ривожлантиришда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш, тижорат банкларида масофавий банк хизматларини ривожлантиришдаги муаммолар ва тижорат банкларида масофавий банк хизматларини ривожлантириш бўйича қатор таклиф ва тавсиялар ишлаб чиққан [12].

Хулоса

Масофавий банк хизматларининг ривожланиши банк тизимининг берилган босқичидаги кредит муассасалари стратегик йўналишидир. Бунди мижозларга максимал қулайликни таъминловчи интернет тизимларидан интернет-банкнинг, мобил-банк тизимларидан WAP-банкнинг моделларидан самарали фойдаланиш мақсадлидир.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида янги молиявий хизматлари бозори ривожланишининг дастлабки босқичида турибди, унинг учун хос банклараро рақобатнинг кучайиши, ахборот технологияларининг ривожланиб бориши ҳамда банк хизматларига бўлган талабнинг ошиши каби хусусиятлар янгидан-янги банк хизматларини кенг миқёсда жорий этишни заруратга айлантирмоқда.

Ривожланишнинг замонавий даражасида банклар ишининг даромадлилиги ўсишини илғор технологик хизматлар эгаллаши мумкин. Шубҳасиз, инновацион хизматлардан даромадларни кредит ёки депозит хизматларидан даромадлар билан таққослаганда кам аҳамиятлидир, лекин бу хизматларнинг мижозларга кўрсатилиши банкнинг нуфузи ва жозибадорлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аликориев.О. (2012) Тижорат банкларида молиявий хизмат турларини ривожлантириш йўналишлари. Тошкент Ўзбекистон. 22-бет
2. Bruhn, M. 2000. Relationship Marketing: Management of Customer Relationships. London, Pearson Education p-22.
3. Дерек Ф. (1990) Глобальная стратегия банков. – М.: Экономика и финансы.– б 385
4. Дихтяр В.И. (2007). Банковские услуги предприятию: базовые операции. М.: РУДН. - 338 с.
5. Дуглас Х. (1971) Банковская политика в области кредитования. – М.: Слово.– 508 б
6. Жуков Е.Ф. (1995) Банки и банковские операции, банки и биржи. Б.16-17
7. Жумаев Н.Х., Ибрагимова А.И. Рақамли иқтисодиёт, молиявий технологиялар ривожланиши шароитида тижорат банклари учун имконият ва таҳдидлар таҳлили. “Банк тизимини инновацион ислоҳ қилиш шароитида тижорат банкларини трансформациялашнинг илмий-амалий асослари” мавзусида республика илмий-амалий онлайн конференция материаллари тўплами, ТДИУ, 2021 йил 14 апрел, 516 бет
8. Иванов А.Н. (2002) Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика. - 176 ст;
9. Киселева И.А. (2002) Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Editorial URSS. - 400 с.
10. Котлер Ф. (1992) Основы маркетинга.-Новосибирск: наука. –Б.638
11. Лобачева Т.А., Сюляргина А.Ю. (2008) Оценка качества банковских услуг. Екатеринбург: IEURoRAN. - 229 с.
12. Мамадияров З.Т. (2019) Тижорат банкларида масофавий банк хизматларини ривожлантириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (ПхД) диссертацияси автореферати. ТДИУ. Тошкент – 2019, 56 бет.
13. Маркс К-Енгелс Ф. Сочинения. 1961.Том 25 Част 1.-Б 413
14. Ортиқов А.О. (2009) Банклараро рақобат шароитида банк хизматлари ва уларни такомиллаштириш йўллари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферати – Т.: 19 б.
15. Роуз, П.С. (1995) Банковский менеджмент: Предоставление фин. услуг: Пер. с англ. / Питер - М.: Акад. нар. хоз-ва: Дело, ст-55
16. Синки Дж. (2007) Финансовый менеджмент в коммерческом

NYU

Topical Issues of Science Topical Issues of Science

банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – Москва: Алпина
Бизнес Букс. – б 1018

TOPICAL ISSUES OF SCIENCE